

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - **93(1)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский. Подписано в печать:

29.02.2020. Протокол № 1'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or

Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

РОЛЬ ТЕРМОГРАФІЇ У ВИВЧЕННІ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ

Колюбаєва О.Ю.

*Харківський національний медичний
університет*

До розділу: променева діагностика та променева терапія.

Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 28 лютого 2020)

Термографія — це сучасний інструментальний метод дослідження, який дозволяє діагностувати такі захворювання, як флеботромбоз, посттромбофлебітична хвороба і варикозна хвороба нижніх кінцівок на різних клінічних стадіях, а також контролювати якість їх лікування. Теплове сканування полягає у візуалізації температурного рельєфу поверхні тіла, який відображає фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в глибині тканин та органів людини¹. Зображення отримують за допомогою спеціальних оптичних систем інфрачервоного випромінювання, що перетворюється на електричні сигнали та відтворюється на екрані². Основним джерелом теплових сигналів є судини, завдяки чому даний метод дозволяє провести диференційну діагностику судинних патологій із захворюваннями іншої природи. До переваг термографії відносяться неінвазивність та безпека як для обстежуваного, так і для дослідника. Датчик реєструє лише власне теплове випромінювання об'єктів, тому дослідження може проводитися у необмеженій кількості для моніторингу стану пацієнтів³. Термографія дозволяє виявити не визначені візуально або маловиражені зміни судин і може використовуватися для передопераційного обстеження пацієнтів з метою визначенням раціональної хірургічної або терапевтичної тактики.

THE ROLE OF THERMOGRAPHY IN THE STUDY OF VASCULAR PATHOLOGY

Koliubaieva O.Yu.

Kharkiv National Medical University

To section: radiation diagnostics and radiation therapy.

Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, February 28, 2020)

Thermography is a modern instrumental method of diagnostics of such diseases such as phlebothrombosis, posttrombophlebitic disease and varicose veins of the lower extremities at different clinical stages, as well as it is used to control the quality of treatment. Thermal imaging scanning is the visualization of the temperature relief of the body surface, which shows the physiological and pathological processes occurring in the depths of human tissues and organs¹. Images are obtained using special optical systems of infrared radiation, which is converted into electrical signals and reproduced on the screen². The main source of thermal signals are the vessels, therefore this method can be used for differential diagnosis of vascular pathologies with diseases of other origins. The advantages of thermography include non-invasiveness and safety for both the subject and the researcher. The sensor registers only thermal radiation of objects, so the study can be conducted in unlimited quantities to monitor the condition of patients³. Thermography can show undetected visually or insignificant changes in blood vessels and can be used for preoperative examination of patients to determine rational surgical or therapeutic tactics of treatment.

Література

References

1. Ring E.F. The historical development of thermometry and thermal imaging in medicine // J. Med. Eng. Technol. 2006. Vol. 30(4). P. 192–198.
2. Иваницкий Г.Р., Хижняк Е.П., Деев А.А. Биофизические основы медицинского тепловидения // Биофизика. 2012. № 57(1). С. 130–139.
2. Кожевникова И.С., Панков М.Н., Старцева Л.Ф., Афанасенкова Н.В. применение инфракрасной термографии при сосудистых патологиях (краткий обзор) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 5-1. – С. 72-74.

Ключові слова: термографія, судинна патологія.

Keywords: thermography, vascular pathology.

Для цитування: [Коліубаєва ОЮ. Роль термографії у вивченні судинної патології. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3994986)), 2020;93(1):56-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3994986>]

Cite as: [Koliubaieva OYu. The role of thermography in the study of vascular pathology. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3994986)), 2020;93(1):56-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3994986>]